

UNELE ASPECTE ȘI PERSPECTIVE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR CONTEMPORAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII SERVICIULUI PUBLIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Victor RUSU

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Este cert că instituțiile de învățământ superior contemporan au intrat în epoca unei mari transformări. Mediul în care activează s-a schimbat fundamental: cunoștințele și abilitățile profesionale au devenit principalul generator de dezvoltare economică.

În același timp, universitatea nu mai este singurul furnizor de cunoștințe de înaltă calitate. Concurența pe piața serviciilor educationale și a învățământului universitar devine tot mai puternică. Eforturile realizate de educația națională în modernizarea și reformarea sistemului național de învățământ superior, în contextul rigorilor și exigențelor europene, nu ar fi atât de evidente, dacă nu ar fi fost sprijinite de partenerii noștri internaționali prin diferite programe comunitare. Promovarea reformelor în sistem ar putea fi realizată cu succes numai în ceea ce privește identificarea, preluarea bunelor practici europene în domeniu și implementarea/instituționalizarea elementelor benefice și valoroase ale sistemului național de învățământ superior.

Aplicarea eficientă a dispozițiilor de reformă nu este posibilă decât dacă există un cadru de cooperare între cele trei părți. Guvernul trebuie să implementeze noi politici moderne în sistemul de învățământ superior, societatea civilă trebuie să-și asume responsabilitatea și disponibilitatea de a se angaja în procesele de reformă, iar instituțiile de învățământ superior trebuie să accepte noul context și să implementeze aspecte reformatoare la nivel instituțional, împreună cu ceilalți doi actori, dar și cu piața forței de muncă.

Cuvinte-cheie: instituții de învățământ superior; reforme; Guvern.

ASPECTS AND PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF PUBLIC SERVICE DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF MOLDOVA

It is certain that contemporary higher education institutions have entered the era of great transformation. The environment they operate in has changed fundamentally: professional knowledge and skills have become the main generator of economic development.

At the same time, the university is no longer the only provider of high-quality knowledge. Competition on the market of knowledge and academic education services is getting tougher. The efforts made by national education in modernizing and reforming the national higher educational system, in the context of European rigors and exigencies, would not be that obvious if they were not supported by our international partners through various community programs. The successful promotion of reforms in the educational system becomes possible only in terms of identifying, taking over good European practices in the field and implementing/ institutionalizing beneficial and valuable elements for the national higher education system.

Good enforcement of reforming provisions is not possible unless there is a cooperative framework between the three main actors. The government shall implement new modern policies in higher education system; the civil society, on its turn shall take the responsibility and availability to be engaged in the reforming processes, and the higher education institutions shall accept the new context and implement the reforms on the institutional level, cooperating in the same way with the other two actors, meanwhile paying attention to the labour market.

Keywords: higher education institutions; reforms; Government.

Este cert că instituțiile de învățământ superior contemporan au intrat în epoca marilor transformări. Mediul în care acestea activează s-a schimbat fundamental: cunoștințele și competențele profesionale au devenit generatorul principal al dezvoltării economice.

Totodată, universitatea nu mai este singurul furnizor de cunoștințe de înaltă calitate. Competiția pe piața ofertei de cunoștințe și servicii educationale academice devine tot mai dură. Eforturile pe care le depune învățământul național în domeniul moderni-

zării și reformării sistemului național de învățământ superior, în contextul rigorilor și exigențelor europene, nu ar fi într-atât de vădite, dacă acestea nu ar fi susținute și de către partenerii noștri internaționali, în special prin intermediul programelor comunitare. Promovarea reformelor în sistem poate fi realizată cu succes, doar în condițiile identificării, preluării bunelor practici europene în domeniu și implementării/instituționalizării elementelor benefice și valoroase pentru sistemul național de învățământ superior.

Buna aplicare a prevederilor reformatoare nu este

posibilă, dacă nu va exista un cadru cooperant între cele trei părți. Guvernarea trebuie să implementeze noi politici moderne în sistemul de învățământ superior, societatea civilă trebuie să-și asume responsabilitatea și disponibilitatea de a se implica în procesele de reformă, iar instituțiile de învățământ superior trebuie să accepte noul context și să implementeze aspectele reformatoare la nivel instituțional, cooperând în același mod cu ceilalți doi actori, dar și cu piața muncii.

Dezvoltarea unei societăți prospere presupune existența unei administrații publice capabilă să presteze servicii calitative populației țării. Eficiența administrației publice depinde, în mare măsură, de sistemul de management al resurselor umane aplicat în autoritățile publice, de nivelul de profesionalism al funcționarilor publici, de orientarea acestora spre satisfacerea necesităților și intereselor legitime ale cetățenilor [10, p.28].

Specialiștii în domeniu divizează evoluția managementului funcției publice și a funcționarului public pe parcursul anilor de independență a Republicii Moldova în următoarele perioade:

În perioada anilor 1991-2004, autoritățile publice din Republica Moldova au ieșit din subordinea autorităților ex-sovietice, având posibilitatea să se manifeste ca organe cu putere deplină în condițiile unui stat independent. Schimbările din sfera politicii, respectiv, a celor din administrația publică au condus la adoptarea Constituției Republicii Moldova (29 iulie 1994), care a deschis calea spre crearea cadrului legislativ al statului de drept, inclusiv în domeniul administrației publice. Astfel, a fost elaborată și aprobată Legea serviciului public [2], care a intrat în vigoare la începutul anului 1996 și care reglementa cele mai importante aspecte ale activității unui funcționar public. Concepția cu privire la politica de personal în serviciul public [6] a avut și ea un rol destul de important pentru această etapă a evoluției, fiind primul document de politici în domeniul serviciului public din Republica Moldova.

Implementarea prevederilor Concepției menționate preconiza schimbarea serviciului public în vederea îmbunătățirii activității acestuia prin: *modificarea sistemului de recrutare și selectare a personalului; introducerea evaluării activității funcționarilor publici; transformarea dezvoltării profesionale într-un proces continuu și planificat; crearea și aplicarea sistemului unic informațional în autoritățile publice*. Prin urmare, în această perioadă a fost pusă temelia *serviciului public autohton*.

În perioada anilor 2005-2008, prevederile politicii de personal, stabilite în *Concepția cu privire la politica de personal în serviciul public*, au fost dezvoltate în continuare în *Strategia de reformă a administrației publice centrale în Republica Moldova* [7], în special, în componenta *Managementul resurselor umane*.

Acțiunile prevăzute la această componentă aveau ca scop: *optimizarea managementului funcției publice și al funcționarului public; îmbunătățirea procedurilor existente privind managementul resurselor umane; formarea unui corp de funcționari publici profesioniști; perfecționarea sistemului de motivare (financiară și non-financiară) a funcționarilor publici*.

În această perioadă, au fost elaborate și adoptate mai multe legi în domeniul sectorului public: *Legea cu privire la conflictul de interese* [4], *Legea privind Codul de conduită a funcționarului public* [3], *Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public* [5] care are o însemnătate deosebită în domeniul de reglementare a funcției publice și a funcționarului public. Aceste legi au fost elaborate în baza experienței acumulate în domeniul gestionării personalului din autoritățile publice și în corespundere cu bunele practici ale Uniunii Europene, creând temelia unui cadru normativ nou de reglementare a activității funcționarilor publici, ale cărui scop era *să contribuie esențial la europenizarea serviciului public* [10].

După perioada anilor 2009 până în prezent îi este caracteristică intensificarea procesului de dezvoltare a serviciului public în corespundere cu *principiile europene de administrare*, precum *previzibilitatea și răspunderea, imparțialitatea, integritatea profesională, meritocrația și neutralitatea politică*.

Aprobarea *Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020* [8] va genera noi fenomene în evoluția serviciului public, reflectându-se în îmbunătățirea cadrului normativ și a celui instituțional.

Experții în domeniu caracterizează aceste etape de evoluție drept o trecere a managementului funcției publice și a funcționarilor publici *de la un sistem autoritar de gestiune* (unde deciziile erau luate de partid) la un *management bazat pe performanță* (aspecte prevăzute și implementate prin Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public). Astfel, cadrul legal trece de la *simplă reglementare a activității funcționarilor* la stabilirea cerințelor de *dezvoltare și evaluarea performanțelor funcționarilor publici* [12].

Tendența Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană aduce în prim-plan accelerarea transformărilor calitative în administrația publică și, implicit, a funcției publice, *bazate pe depolitizarea structurilor administrației publice, eliminarea clientelismului politic și crearea unui corp de funcționari publici profesioniști, stabil și imparțial* [11].

Profesionalizarea managementului funcției publice constă într-un proces amplu de *atrageră, selecție și creare* în cadrul instituțiilor publice a unui *corp de funcționari publici specializat în domeniul managementului public*, care să exercite funcțiile managementului public, să aplice metode, tehnici și abordări

moderne și să conducă la obținerea în instituțiile publice a unor performanțe deosebite, răspunzând atât așteptărilor celorlalte instituții din cadrul sistemului administrativ, cât și cetățenilor.

Astfel, în contextul reformării și modernizării administrației publice din Republica Moldova, una dintre prioritățile guvernării trebuie să fie atragerea tinerilor specialiști în cadrul autorităților publice, care ar putea oferi instituției servicii de calitate. Prin urmare, implementarea unor politici instituționale și stimulente pentru a susține tinerii să urmeze o carieră profesională în serviciul public este un deziderat al secolului XXI.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, numărul funcționarilor publici *pentru anul 2017* a constituit *circa 33 de mii funcționari publici*, cu vârsta medie de *40,4 ani* (în APC – 38,8 ani și în APL 41,9 ani) [13].

În pofida faptului că în ultimii ani sistemul managementului funcției publice și a funcționarului publici s-a modernizat, iar salariul pentru unele categorii de funcționari publici s-a majorat semnificativ, *cariera în serviciul public* rămâne în continuare *neatractivă pentru tinerii absolvenți din Republica Moldova*. Astfel, asigurarea administrației publice cu personal profesionist, bine motivat, responsabil și cu funcții stabile este în continuare o problemă. În acest context, este de datoria statului și a instituțiilor responsabile să gândească politici și strategii de integrare a tinerilor pe piața muncii și încurajarea acestora de a alege domeniul public drept spațiu de dezvoltare profesională și avansare în carieră. În același timp, este important de a consolida imaginea funcției publice prin modernizarea serviciului public și creșterea prestigiului acesteia pentru tineri.

Tinerii din țara noastră se confruntă cu multiple bariere în procesul de afirmare profesională la nivelul administrației publice, printre acestea fiind *insuficiente cunoștințe specifice domeniului și lipsa de experiență* (criterii de selecție la concursurile de angajare în sectorul public). În remedierea acestor probleme, este necesară și inevitabilă intervenția statului. Și aici sunt posibile câteva soluții:

1) Implicarea instituțiilor de învățământ prin ajustarea curriculei universitare la cerințele pieții, perfecționarea calității studiilor, și instituirea facultăților de profil (administrație publică) în mai multe instituții de învățământ superior. Slaba pregătire a tinerilor specialiști în domeniu serviciului public este generată de lipsa facultăților de științe administrative la universitățile din țară. Argumentarea necesității formării unei rețele de facultăți de științe administrative rezidă în faptul că în momentul actual, doar la câteva există *specialitatea administrație publică* în cadrul facultăților de drept, de economie sau de științe politice (USM, USEM, ASEM, Universita-

tea de stat „Alec Russo” din Bălți, Universitatea de stat „B.P. Hașdeu” din Cahul). Specialiștii în domeniu consideră că acestea sunt insuficiente pentru a pregăti și instrui corp de funcționari publici din autoritățile publice centrale și locale. *Academia de Administrare Publică* are doar ciclul II (masterat) și ciclul III (doctorat), precum și cursuri de perfecționare de scurtă durată. Nu mai puțin important în acest aspect ar fi, elaborarea proiectelor sau politicilor de stat care ar stimula și susține absolvenții cu studii în străinătate să revină acasă, oferindu-le oportunități de dezvoltare profesională în domeniul public sau privat.

2) O altă opțiune posibilă întru diminuarea acestor bariere ar fi implementarea diferitelor proiecte și programe de stagii destinate studenților în ultimii ani de licență, masteranzilor și doctoranzilor în domenii aferente activității instituțiilor, tineri specialiști din mediul academic și științific, reprezentanți ai societății civile, întru aprofundarea cunoștințelor teoretice și în vederea formării competențelor și dezvoltării abilităților practice printr-o implicare directă în activitatea autorităților publice. Această practică este bine cunoscută la nivelul instituțiilor europene și parlamentelor naționale. De exemplu, în *Franța, Marea Britanie, Belgia, Suedia, Germania, Elveția, Cehia* sunt implementate asemenea *programe de stagii* care oferă un dublu avantaj, atât pentru tineri, cât și pentru instituție: pentru tineri/stagiari de a-și dezvolta abilitățile profesionale și de a da pondere CV-ului personal pentru ulterioara angajare; iar instituțiile pot beneficia de entuziasmul și inovația stagiariilor, de resursă intelectuală nerambursabilă, și ca o metodă de selectare a viitorilor angajați. Programele de stagii și stagiile de practică desfășurate în entitățile publice vin în completarea pregătirii academice a tinerilor cu potențial, generând oportunitatea formării specialiștilor calificați.

Un Program similar a fost instituit în anul 2013 în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, denumit *Program de stagii în Parlamentul Republicii Moldova*. Scopul principal al Programului este consolidarea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea abilităților practice necesare stagiariilor pentru realizarea eficientă a obiectivelor ce țin de activitatea profesională în cadrul Parlamentului. De asemenea, acest program ar putea oferi stagiariului care obține rezultate deosebite, oportunitate de a activa în cadrul Secretariatului post-stagiu. Astfel, implementarea acestui Program poate fi considerat drept un instrument de recrutare și atragere a tinerilor specialiști în sectorul public.

NB: În baza datelor prezentate de Direcția Resurse Umane, pe parcursul anilor 2014-2017, au fost depuse *78 de dosare pentru aplicare la Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova*. Din totalul dosarelor, doar 42 de candidați au primit Certificate de realizare a stagiului în Parlamentul Republicii Moldova,

ceea ce reprezintă 62,7% din totalul candidaturilor, pe parcursul ultimilor 4 ani. În același timp, menționăm că în 2015, din totalul celor 32 de dosare depuse, au fost admise doar 16 dosare, dintre care doar 7 candidaturi au finalizat stagiul. Drept rezultat, putem conchide că nivelul de pregătire în domeniu a studenților nu corespunde cerințelor și criteriilor de selecții pentru un stagiul în cadrul Parlamentului. În acest context, o soluție ar fi ajustarea curriculei universitare la cerințele pieței, despre care am menționat anterior.

De asemenea, pentru a evidenția politica de personal în cadrul Secretariatului Parlamentului la compartimentul *angajarea tinerilor în administrația publică*, am analizat datele oferite de către Direcția Resurse Umane (DRU) privind angajații Secretariatului Parlamentului RM, și menționăm următoarele: la data de 01.01.2018, angajații instituției numără 462 de persoane. Din numărul celor 462 de angajați, 12 sunt cu vârsta de până la 25 de ani, dintre care 6 persoane sunt angajate în cabinetul persoanei ce exercită funcție de demnitate publică, 3 ocupă funcție publică de execuție și 3 sunt din categoria personalului de deservire tehnică.

Pentru categoria de vârstă 25-35 de ani, în cadrul Secretariatului PRM se numără 128 de angajați, 63 sunt din cadrul cabinetelor persoanelor cu funcție de demnitate publică; 4 funcție publică de conducere; 58 de angajați au funcție de execuție și 3 persoane sunt pe post de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice. Cel mai tânăr funcționar public are vârsta de 22 de ani.

Într-o elaborare a analizei comparative privind procentajul/numărul tinerilor specialiști angajați la Parlamentele naționale, am colectat datele de pe platforma ECPRD, pe care le prezentăm în cele ce urmează:

În Parlamentul estonian, din numărul total de 246 de angajați, doar 30% (adică 73 de angajați) au vârsta cuprinsă între 18-35 de ani. În Seimul Poloniei, din 1260 de angajați, 9 funcționari publici sunt în vârstă de până la 25 de ani, 201 funcționari publici au vârsta cuprinsă între 25-35 de ani. Senatul Poloniei este constituit din 346 de angajați, dintre care 64 sunt cu vârsta până la 35 de ani, asta însemnând că 18% dintre funcționari publici sunt tineri. În Bulgaria, staful Secretariatului numără 551 de angajați, 15% dintre care sunt tineri. În Cehia, în cadrul Cancelariei/Secretariatului activează 357 de angajați, doar 45 sunt cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani. În Parlamentul georgian, 60% din funcționarii publici sunt tineri. Adică, din numărul total de 700 de angajați, 404 sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani.

În cazul Sloveniei, având un sistem bicameral, în Consiliul Național activează 27 de angajați dintre care doar 3 (11%) sunt sub vârsta de 35 de ani. În Adunarea Națională activează 352 de angajați, 60 dintre care (17%) sunt persoane cu vârsta cuprinsă

între 18-35 de ani. Astfel, în urma analizei datelor prezentate de parlamentele naționale, putem constata că dintre țările supuse cercetării noastre, *Parlamentul Republicii Moldova* se află printre parlamentele naționale care *susțin și promovează angajarea tinerilor în serviciul public*, fapt demonstrat prin numărul procentual de tineri de 30,30% din numărul total de angajați.

În același timp, pe lângă programele de atragere a tinerilor specialiști în serviciul public este la fel de important și elaborarea *tehnicilor de motivare pentru a reține tinerii specialiști și personalul înalt calificat în cadrul instituției*. Altfel spus, motivația este cheia succesului atunci când vorbim despre angajarea tinerilor în câmpul muncii și în mod special în sectorul public.

În instituțiile publice se aplică diferite strategii și tehnici de motivare pentru atragerea funcționarilor publici profesioniști și menținerea acestora. Spre exemplu, sistemul *de salarizare, inclusiv nivelul de salarizare sau alte beneficii bănești*, au un rol foarte important. Studiile efectuate în domeniu demonstrează că transparența sistemului de salarizare și aplicarea principiului „plată egală pentru muncă egală” sunt cruciale pentru asigurarea unui climat motivațional pozitiv la locul de muncă [15, p. 32]. Retenția și motivarea angajaților tineri, lipsiți de experiență, reprezintă o provocare pentru orice instituție. O modalitate de motivare, pe lângă salariile și bonusurile prevăzute de legislație, ar fi acordarea facilităților la angajarea tinerilor specialiști, cum ar fi beneficii la *obținerea creditelor pentru achiziționarea unei locuințe* (de ex. Prima casă), bonusuri pentru alimentație (ex. tichetele de masă) etc.

O altă tehnică de motivare este și cea a *recunoașterii meritelor* care poate fi aplicată la nivel de instituție, subdiviziune sau angajat. Pentru reușite deosebite în domeniul de activitate, funcționarul public poate fi nominalizat pentru acordarea distincțiilor instituționale. Un factor important pentru motivarea funcționarilor publici îl reprezintă *spiritul de apartenență față de instituție*.

În cadrul serviciului public pot fi aplicate atât strategii și *tehnici de motivare financiară*, cât și de *motivare nonfinanciară*. Precum am menționat anterior, motivarea financiară a funcționarilor publici este reglementată prin *Legea cu privire la salarizarea în sectorul bugetar*, inclusiv a funcționarilor publici și *Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*. Un sistem de salarizare care satisface necesitățile funcționarului public este absolut necesar înainte de a implementa un sistem de motivare nonfinanciară. Angajatul are nevoie de confort psihologic la locul de muncă, care este oferit de un salariu care acoperă, cel puțin, necesitățile de bază. *Doar după implementarea unui sistem echitabil de*

salarizare, metodele și tehnicile de motivare nonfinanciară vor avea efectul scontat.

În același timp, aplicarea doar a stimulentei financiare nu sunt suficiente pentru a menține nivelul de motivație al funcționarilor publici. Acest lucru demonstrează nu doar teoriile în domeniu, dar și studiile practice efectuate. *Funcționarii au nevoie de apreciere, recunoaștere a muncii, oportunități de promovare și instruire, acestea fiind stimulentele nonfinanciare aplicate, în mare parte, de către manageri.* În momentul de față, în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova drept *stimulent nonfinanciar poate fi considerat acordarea diplomelor pentru activitatea prodigioasă desfășurată în cadrul serviciului public.*

Pentru a stopa fluctuația de cadre și a reține tineri specialiști/funcționari publici calificați, este necesar instituirea unui sistem integru și eficient de motivare a funcționarilor publici, prin elaborarea, promovarea și realizarea *Programului anual de motivare nonfinanciară a funcționarilor publici* (în acest aspect pot fi preluate bunele practici ale parlamentelor naționale, ca de exemplu: *decontarea abonamentelor la sala de sport; instituirea camerei copiilor (Crèche) care ar contribui la asigurarea echilibrului dintre viața profesională – viața personală pentru tineri și nu numai; plata unor asigurări de viață, acordarea titlului de „angajat al lunii”*).

Din toate timpurile, sectorul public este într-o permanentă competiție cu sectorul privat. Acest din urmă fiind mult mai atractiv din punctul de vedere al *salariilor*. Conform ultimelor date, există un decalaj mare între nivelul de salarizare minim al angajaților din sectorul bugetar și salariile minime garantate angajaților din sectorul real al economiei naționale. În 2017, această diferență constituia 50%. *La modul practic, în sectorul real, regăsim posturi tehnice (necalificate) mai bine plătite decât funcțiile publice ocupate de un specialist din administrația publică* [9].

Totodată, majoritatea angajaților în sectorul real se bucură de un nivel suficient de bun al accesului la beneficiile și drepturile sociale: lucrătorii salariați au acces la pensie și asigurare de bătrânețe, asigurare medicală și contribuții la securitate socială, au acces la concediu anual de odihnă și concediu medical și au acces la plăți compensatorii la concediere sau încetarea contractului de muncă și facilități de îngrijire a copilului. De asemenea, mediul de afaceri, în special companiile cu capital străin în Moldova, asigură instruirea personalului din sursele proprii, cazarea și alimentația tinerilor specialiști, uneori le asigură și o susținere financiară (burse, salarii pentru munca efectuată), oferind o formare profesională avansată și garantând angajarea celor mai buni la finalizarea studiilor.

Cu toate acestea, cariera în serviciul public își are *avantajele sale*. Printre ele se numără *stabilitatea, continuitatea și posibilitatea avansării, principiile de bază ale organizării și dezvoltării carierei în funcția publică.*

Funcționarul public are posibilitatea de a-și perfecționa pregătirea profesională și de a urma cursuri organizate în acest scop atât în țară, cât și în afara hotarelor ei (cu păstrarea salariului de funcție pe perioada studiilor); este încadrat în funcția corespunzătoare specializării sale, competenței profesionale, experienței și aptitudinilor personale (excepție fiind cazurile când are loc interferența politicului). Funcționarul public se bucură de stabilitate, de egalitate de șanse la numirea și promovarea în funcție, beneficiază de un tratament corect la locul de muncă. De asemenea, funcționarii publici au dreptul, în condițiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la alt tip de concedii, pe lângă indemnizația de concediu, mai au dreptul și la o primă anuală egală cu 10% din salariul anual total, care se impozitează separat etc. *Inamovibilitatea* este și ea o garanție pe care legea o acordă funcționarului său, că nu va fi suspendat sau revocat decât pentru cauze disciplinare.

Un alt aspect, nu mai puțin important din spectrul beneficiilor acestui domeniu, este și prestigiul pe care îl oferă instituția. *Funcționarul public fiind considerat reprezentantul statului care se află pe prima linie în procesul de interacțiune cu cetățenii țării.*

Astfel, pe lângă toate avantajele serviciului public menționate *supra*, anume *dorința de a servi bunăstării și progresului țării* trebuie să fie elementul fundamental în alegerea carierei profesionale în domeniul public a tinerilor specialiști.

Realizarea obiectivelor trebuie să fie susținută printr-un complex de măsuri organizatorice, financiare, juridice și academice. Printre acestea considerăm că un rol important trebuie să-i revină învățământului modern prin ajustarea curriculei universitare la cerințele moderne și implementarea diferitelor sisteme educaționale comparative pentru dezvoltarea acestui segment. Perfecționarea legislației ce reglementează relațiile de serviciu între funcționarii publici este legată nemijlocit de realizarea sarcinii de creștere a eficienței serviciului public.

În concluzie, este că buna aplicare a prevederilor reformatoare nu este posibilă, dacă nu va exista un cadru cooperant între cele trei părți. Guvernarea trebuie să implementeze noi politici moderne în sistemul de învățământ superior, societatea civilă trebuie să-și asume responsabilitatea și disponibilitatea de a se implica în procesele de reformă, iar instituțiile de învățământ superior trebuie să accepte noul context și să implementeze aspectele reformatoare la nivel instituțional, cooperând în același mod cu ceilalți doi actori, dar și cu piața muncii.

Referințe:

1. Codul educației al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014. În: *Monitorul Oficial*, nr.319-324/634 din 24.10.2014.
2. Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 02.11.1995, nr. 61/681.
3. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22 februarie 2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 11.04.2008, nr.74-75/243.
4. Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15 februarie 2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 30.05.2008, nr.94-96/351.
5. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 23.12.2008, nr.230-232/840.
6. Concepția cu privire la politica de personal în serviciul public. Hotărârea Parlamentului. nr. 1227 din 18.07.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 29.08.2002, nr.122-123/985.
7. Strategia de reformă a administrației publice centrale în Republica Moldova. Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 06.01.2006, nr.1- 4/9.
8. Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016 – 2020// Hotărârea Guvernului nr.911 din 27 iulie 2016.
9. Concept privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, MMPSF, aprilie 2017.
10. GHEORGHÎȚA, T. Evoluția reglementărilor cu privire la managementul funcției publice și al funcționarului public în Republica Moldova. În: *Administrarea publică, revistă metodico-științifică*, 2012, nr.2, p.28.
11. SÎMBOTEANU, A. Reformarea administrației publice în Republica Moldova în contextul ajustării la standardele europene. În: *Conferința științifico-practică*. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2004.
12. <https://ru.scribd.com/doc/245177419/Vladimir-Garstea>
13. <http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=452&> (accesat 18.01.2018)
14. <http://lex.justice.md/md/366763/> (conform Legii persoanele pînă în vîrsta de 35 de ani fac parte din categoria de tineri)
15. <http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/motivarea-nefin-fp.pdf>

Prezentat la 18.09.2018